

11. Горський В. Європейська академічна традиція в Києво-Могилянській академії // Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст / Редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2002.
12. Яковенко Наталя. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К.: Критика, 2009.
13. Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України, 2012. – 328 с.
14. Симчич Микола. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії: Монографія. – Вінниця, 2009.
15. Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету: Збірник матеріалів Ювілейної наукової конференції, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001.
16. Захара І. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII–XVIII вв. (Стефан Яворский). К.: Наукова думка, 1982.
17. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – 2-е вид. допов. і переробл. – К.: “Києво-Могилянська академія”, 2008.

Троян Н. О.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

МІСЦЕ БЕРНАРДА КЛЕРВОСЬКОГО У ПІДГОТОВЦІ П ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ

Св. Бернард (1090–1153) був одним з найвизначніших теологів і політиків середньовічної Європи. Поширення цистеріанських монастирів, харизматичні проповіді і Папа, вдячний за своє обрання прямому втручання святого, – все це надавало можливість впливу на різні прошарки населення. Відтак абат Клерво стає однією з найважливіших фігур XII ст. Метою цієї статті є проаналізувати масштабність впливу св. Бернарда на підготовку II хрестового походу та роль Центрально-Східної Європи у поглядах абата Клерво.

Підготовка до II хрестового походу та участь Бернарда Клервоського в ній розглянуті Оттоном Фрайзінгським у книзі “Діяння імператора Фрідріха” [3] та Готфрідом у “Житті Бернарда, першого абата Клерво” [2].

У 1145 р. стається надзвичайно важлива подія, котра зміцнює вплив Бернарда на політику офіційної церкви. Папою обрано Євгенія III, котрий був ченцем цистеріанського ордену та безпосередньо монастиря Клерво.

У 1144 р. мусульманськими правителями було захоплено Едессу. Папа Римський звернувся до усіх правителів європейських країн з проханням організації нового хрестового походу; Бернарду Клервоському доручалась справа переконання європейського світу у необхідності поширення цієї ідеї та консолідації християнських сил. Підтримали цей похід Конрад III (1132–1152) – імператор Священної Римської імперії, Людовік VII (1137–1180) – король Франції, імператор Візантії Мануїл Комнін (1143–1180). Проте вони вважали, як зазначає хроніст Готфрід, за необхідне порадитись з Божим оракулом Бернардом і, таким чином, отримати благословення на цей похід [2]. Бернард, розуміючи як важливість цього кроку, так і свій необмежений вплив на Папу Римського, відповідальність за офіційне ініціювання походу покладає на Євгенія III. Протягом 40-х рр. XII ст. абат Клерво листувався з представниками християнських володінь на Близькому Сході, зокрема з королевою Мелізінгді, висловлював здивування, що не отримує від неї вістей. Людиною з якою Бернард постійно спілкувався про стан ситуації на Близькому Сході був його дядько Андре, рідний брат Алети де Монбар, мати Бернарда. Андре Монбар (1103–1156) обіймав пост командора королівства Єрусалимського і пост сенешала ордену тамплієрів, а після смерті Бернарда у 1154–1156 рр. був Великим магістром ордену Храму [6].

Ідейним підґрунтям священної війни виступає твір Бернарда “Хвала новому лицарству”, де обґрунтовувались засади справедливої війни, нового лицарства, котре відділене від світського і грішного [1]. Бернард аргументує можливість та святість вбивства заради Божої любові: “Якщо він вбиває лиходія, він не людиновбивця, а вбивця зла. Він визнаний месник Христовий і по праву є захисником християн. Якщо він буде вбитий, то знаємо, що душа його не буде загублена, а відправиться спокійно у дім Божий. Коли він вбиває, то це на користь Христу, а коли гине – це на його власну користь” [1]. У розділі про життя лицарів Храму визначаються дві обставини: сувора дисципліна і повний послух. Для підтвердження аскетичного способу життя і натхнення Бернард наводить приклад життя Ісуса, котрий викинув лавки продавців та монети міннял у храмі Господнім: аналогічно місії лицарів.

Бернард Клервоський, як стверджує Оттон Фрайзінський [3], вважався в усіх народів Галлії та Німеччини пророком та апостолом Христа, що дозволяло йому переконувати та впливати на громадську думку того часу. Для координування дій Бернард скликає у 1146 р. синод у Везелі, одному з міст Галлії, куди запрошує всіх вельмож і знатних людей із всієї Франції. На цьому синоді Людовік VII, король Франції приймає хрест з рук Бернарда як знак божественної благодаті та дає обітницю йти походом на Близький Схід разом з Теодоріхом Фландрським та іншими високопоставленими лицями. У час організації II хрестового походу загострилось питання необхідності вигнання, а подекуди, і знищення іудеїв. Ідейним натхненником цього виступав Рудольф, чернець одного з бенедиктинських монастирів. Бернард же вважав, що для нейтралізації діяльності євреїв як вбивць Христа достатньо буде їх розселити, а відтак процес асиміляції стане неминучим. Цього ж року у Майнці відбулася зустріч Рудольфа з абатом Клерво, який зміг переконати монаха у недоцільності пропагування таких ідей.

Цікавими є стосунки Сугерія, очільника абатства Сен-Дені (усипальниці французьких королів) та абата Клерво під час II хрестового походу (1147–1149). У 1147 р. Сугерій відправився на асамблею знаті в Етамп, де 17 лютого св. Бернард запропонував йому стати регентом на час військового походу короля. Сугерій від цієї пропозиції відмовився, проте під тиском Папи прийняв цей пост. Св. Бернард протягом усього цього часу допомагав йому порадами та впливом, називаючи Сугерія справжнім керівником держави, натомість абат Сен-Дені під час загострення ситуації на Близькому Сході просив Бернарда використати весь вплив, щоб запобігти відступу Людовіка VII з Св. Землі. Це наводить на думку про цілковиту довіру згаданих двох найвідоміших абатів середньовічної Франції у межах політичних інтересів.

Бернард не завжди перебував особисто в місцях власних проповідей. Поширення його ідей забезпечували і посланці, яким доручалося зачитувати текст Бернардових послань. Приклад цьому подає Оттон Фрейзінгський у своїй хроніці, де розповідається про те, що абат Адам Йоркський у Баварії прочитав Бернардове послання і, на думку автора, ефект від проповіді був приголомшуючий, адже практично всі присутні миропомазались, таким чином приймаючи присягу на участь у поході. Хроніст подає також копію з послання абата Клерво до королівства східних франків (Франконію) [3]. Завдяки ораторським здібностям, красномовству та експресивності Бернарду вдавалося переконувати своїх слухачів. Вплив ідеї необхідності хрестового походу набула загальноєвропейського масштабу і поширились на землі Центральної Європи; цьому підтвердження – існування листа Матвея, єпископа Краківського, Бернарду Клервоському [4]. Ян Длугош сповіщає, що перший цистеріанський монастир на території Польщі з'явився в 40-х рр. XII ст., і про намір Бернарда відвідати цей монастир в Брежіце-Андейово. Під час підготовки хрестового походу набула популярності теза про необхідність винищення заельбських слов'ян; у 1147 р. на Франкфуртському соборі Бернард закликав знищувати або народ слов'янський, або їхню віру [5, 783]. Орденські брати Бернарда, польські цистеріанці повинні служити єдиній меті: християнізації усіх народів та підпорядкуванні їх Риму. Головною темою листа краківського єпископа є запрошення Бернарда відвідати землі Центральної Європи. Більшість дослідників схиляється до думки, що дата написання цього листа не раніше 1147 р., такої ж думки і дослідник, котрий вперше виявив це звернення М. Плезя. Крім цього, лист Матвея містить звернення всієї Польщі, яка залишилась без лідера в період міжвладдя після вигнання Владислава III (1145–1147), до Бернарда.

Під час II хрестового походу Бернард виступає ініціатором церковних синодів, метою яких було осудження єретиків: 1147 р. – в Пуатьє, 1148 р. – у Реймсі, таким чином демонструючи непохитність та міць католицької церкви.

Після невдачі II хрестового походу протягом 1149–1152/53 рр. написано трактат "Роздуми" у 5-и книгах. Бернард усю відповідальність за помилки та прорахунки походу покладає на світських правителів та безпосередньо його учасників, а також критикує дії тогочасного Папи Римського Євгенія III (1145–1153) і закликає його до самоусвідомлення та покаяння, адже саме їхні гріхи призвели до поразки. У трактаті розглядаються історико-політичні, моральні та догматичні питання [7]. У цей час відбувається неофіційне осудження Бернарда: його ідей, поглядів: його звинувачують у шахрайстві король Франції, імператор Священної Римської імперії; проте монастир Клерво не втрачає своєї популярності у населення. Свідченням цьому є той факт, що король Сардинії, у 1151 р. здійснив візит до Клерво і наступного року прийняв там католицьке віросповідання. Останні роки після 1149 р. св. Бернард перебуває у монастирі Клерво, позбавлений можливості впливати на будь-які події поза межами власного абатства.

20 серпня 1153 р. Бернард Клервоський помер у монастирі Клерво у забутті та звинуваченні, після 40 днів смерті Папи Євгенія III.

Св. Бернард написав 14 трактатів, 500 листів, 332 проповіді, присвячені догматико-полемічним, морально-аскетичним та церковно-канонічним питанням.

Бернард Клервоський протягом 20-ти років вагомо впливав на політику Святого Престолу, дозволяючи собі аргументовано критикувати та відчувати власну перевагу завдяки авторитету в суспільстві. У стосунках королів, придворних вельмож Бернард виступав посередником. Саме від прихильності Бернарда до однієї чи іншої конфліктуючої сторони залежав успіх певної справи. Потреба у новій консолідації сил та утвердження папської влади спонукали Бернарда стати натхненником II хрестового походу. Центрально-Східна Європа розглядалася як важливий плацдарм для поширення впливу західного обряду; непоодинокими були ідеї організації хрестового походу і на ці терени.

Примітки

1. *Бернард Клервоський*. Похвала новому лицарству [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.bandervets.org.ua/?page=pages/zmistic/zmistic01>.
2. *Готфрід*. Життя Бернарда, першого абата Клервоського [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Godfried_Claraevallensis/text1.htm.
3. *Оттон Фрайзингський*. Деяння імператора Фридриха [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus/Otton_Freising/text3.phtml?id=8116.
4. Послання єпископа Краківського Матвея Бернарду Клервоському. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Polen/XII/Matheus_Cracov/brief_bernd_clervo_1130.phtml?id=10339
5. *Дейвіс Н.* Європа: Історія. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2006. – С. 783
6. *Мелвіль М.* Історія ордена тамплієрів. – СПб.: Евразія, 2000. – С.415.
7. The Catholic encyclopedia [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://historymedren.about.com/od/bentries/a/11_stbernard.htm

Anna Czerniecka-Haberko, dr.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

WŁADYSŁAW ABRAHAM – PORTRET HISTORYKA

“Charakterystyka Abrahama, z pozoru prosta i łatwa, napotyka w istocie na znaczne trudności. Mimo wszystko, co o nim wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że wiemy za mało. Z jego życia znane są jedynie fakty zewnętrzne”¹

Władysław Abraham na kartach historii historiografii zapisał się przede wszystkim jako historyk prawa kościelnego. Nie należy jednak zapominać, że w swoich pracach podejmował również zagadnienia np. z zakresu prawa polskiego².

Władysław Abraham urodził się 10 października 1860 roku w Samborze. Jego rodzicami byli Cyryl Abraham (urzędnik miejscowego sądu obwodowego) oraz Antonina z domu Pawulska. Matkę stracił wcześniej, gdyż zmarła w jego dziewiątym roku życia³. Abraham w Samborze przebywał stale aż do 1878 roku. Tam pokonywał kolejne szczeble edukacji. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu egzaminu maturalnego, Abraham udał się na studia do Krakowa. Wybrał wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim⁴.

Abraham studiował w latach 1878–1883. Najprawdopodobniej na drugim roku studiów – na seminarium prawa polskiego prowadzonym przez Bobrzyńskiego – powstała pierwsza, opublikowana drukiem praca tego badacza. Została ona wydana w roku 1881. Została zatytułowana *Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim*⁵.

¹ *Silnicki T.* Władysław Abraham (1860–1941) // W. Abraham. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII. – Poznań 1962. – S. 83.

² *Izdebski H.* Abraham Władysław (10.X.1860, Sambor – 15.X.1941, Lwów) // Słownik historyków polskich / pod red. M. Prosińskiej-Jackl. – Warszawa 1994. – S. 17; *Stępnik A.* Abraham Władysław (10 X 1860-15 X 1941) // Słownik biograficzny historii Polski / pod red. J. Chodery i F. Kiryka – T. I. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 2005. – S. 3.

³ *Silnicki T.* Op. cit. – S. 11; *Stępnik A.* Op. cit. – S. 3.

⁴ *Izdebski H.* Op. cit. – S. 17; *Silnicki T.* Op. cit. – S. 11 etc; *A. Stępnik A.* Op. cit. – S. 3.

⁵ *Abraham W.* Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim // Przegląd Akademicki. – T. 1. – 1881. Z. 4. S. 281-191. Rok później ukazała się również odbliska niniejszego tekstu: *Abraham W.* Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskim // Odbliska z Przeglądu Akademickiego. – T. I. – Kraków 1882. – S. 13.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013